

La I.A al servicio de la tierra: Aplicaciones y beneficios para el medio ambiente

PhD. Javier Augusto Vera Solano
Docente Programa de Ingeniería Ambiental

La Industria 4.0 se define como la integración de tecnologías digitales avanzadas en el ámbito de la manufactura y los procesos industriales. Este concepto abarca un conjunto variado de tecnologías, tales como redes industriales de Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), Big Data, robótica y automatización.

Una de las tecnologías que ha captado más la atención en la actualidad es la inteligencia artificial. Su origen se remonta a 1956, cuando

un grupo de científicos y matemáticos se reunió en Dartmouth College con el fin de explorar la posibilidad de desarrollar una máquina inteligente. En ese encuentro, se acuñó el término "inteligencia artificial" y se estableció el ambicioso objetivo de crear máquinas capaces de realizar tareas que, hasta entonces, requerían de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas.

La inteligencia artificial (IA) puede ser una herramienta poderosa para

abordar los desafíos ambientales y mejorar la gestión de los recursos naturales, ella se presenta como una herramienta invaluable para la automatización de procesos, la agilización de la toma de decisiones y, en ocasiones, la disminución del error humano (De Tito y Savino, 2023).

La inteligencia artificial brinda múltiples recursos para impulsar la conservación, preservación y protección del medio ambiente. Entre sus aplicaciones se destacan el monitoreo de datos, la detección de anomalías y la generación de alertas tempranas, así como la modelación de sistemas ambientales. Además, esta tecnología es capaz de identificar áreas prioritarias para la conservación, facilitar el desarrollo de políticas y regulaciones, y contribuir a la educación y concienciación ambiental. El actual auge de la Inteligencia Artificial ha propiciado el desarrollo de numerosas aplicaciones y servicios, los cuales han revelado debilidades significativas. Estas debilidades representan los próximos desafíos que deberán enfrentar tanto la

comunidad investigadora como los gobiernos (Troncoso, L,2022). Entre las múltiples aplicaciones que se pueden apreciar en la figura 1, sobresalen el análisis de imágenes satelitales, la modelación climática y la gestión de residuos, entre otras, que juegan un papel fundamental en la gestión ambiental.

Figura1. Otras aplicaciones de la IA en la gestión ambiental
Fuente: Autor

La gran innovación de la inteligencia artificial radica en su habilidad para analizar vastas cantidades de datos, tomar decisiones en tiempo real y optimizar el consumo de energía. Estas capacidades permiten a las partes interesadas llevar a cabo la

transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, mientras que, al mismo tiempo, maximizan los beneficios económicos (Rojo, A et al 2024).

En la literatura ya se pueden encontrar diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, como ocurre con el uso de técnicas de IA para la predicción de contaminantes atmosféricos (Cortina, J, 2012), aplicación en la evaluación del impacto ambiental de proyectos de ingeniería civil (Zambrano, S et al, 2024), en el comercio de productos sustentables (Guamán, T y Mayorga J, 2022) y su aplicación en la prevención de desastres naturales y resolución de problemas ambientales (Posadinu, E, 2023).

A nivel empresarial, la inteligencia artificial, si se aplica de manera adecuada, podría llevar a cabo un monitoreo en tiempo real de los indicadores ambientales, optimizando así el uso de los recursos naturales. Esto no solo contribuiría a la minimización del desperdicio, sino que también ayudaría a reducir la huella de

carbono de las empresas. Además, estos datos podrían configurarse de acuerdo con umbrales de indicadores clave, alineados con los objetivos de sostenibilidad y los requisitos de la norma ISO 14001.

La inteligencia artificial, como se observa, se presenta como una herramienta poderosa que permite optimizar numerosos procesos en el ámbito ambiental. Sin embargo, también es importante considerar que entrenar modelos de IA, especialmente aquellos basados en aprendizaje profundo, demanda una gran capacidad de procesamiento. Esto se traduce en un uso constante de centros de datos que operan las 24 horas del día y que consumen cantidades enormes de electricidad. De hecho, estudios recientes sugieren que el entrenamiento de un solo modelo avanzado de inteligencia artificial puede generar emisiones de dióxido de carbono equivalentes a las que emiten cinco automóviles durante toda su vida

útil (Castillo, 2025).

El uso de la inteligencia artificial conlleva numerosos desafíos técnicos y éticos. Entre ellos se encuentran la privacidad y la seguridad de los datos, dado el volumen significativo de información que se recopila. Además, es fundamental garantizar la transparencia y la responsabilidad en su uso, ya que esto influye en la toma de decisiones. Por último, es esencial que el acceso a esta nueva tecnología sea equitativo, de modo que beneficie tanto a los países desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo.

El futuro de la IA presenta un panorama incierto, sin embargo, se anticipa que su influencia en la sociedad y la economía será considerable en los años y décadas por venir. Hay quienes sostienen que la IA podría superar a la inteligencia humana en un futuro cercano, transformando radicalmente la manera en que vivimos y laboramos.

Bibliografía

Catillo, E. (2025). La inteligencia artificial y su impacto en el medio ambiente. Universidad Central. <https://uc.ac.cr/la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-el>

-medio-ambiente/

Fernández Buey, F. J. (2012). Sostenibilidad: palabra y concepto. (U. P. Fabra, Ed.) Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, 16-25.

Fernández Pérez, A. (2018). Educación para la sostenibilidad: Un nuevo reto para el actual modelo universitario. Research, Society and Development, 7(4), 01-19. doi:<https://doi.org/10.17648/rsd-v7i4.219>

Gómez Marcos, M., Ruiz, M., Ruff, C., & Pérez, A. M. (2023). Análisis Multivariante Dinámico del Ranking de Sustentabilidad mundial de universidades: Una nueva mirada a la gestión en la educación terciaria. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação, 148-163. Obtenido de file:///C:/Users/Hp/Downloads/ristie60-163-178.pdf

Jerez Mesa, R., & Quesada, A. O. (2011). Introducción al concepto de sostenibilidad. Universitat Oberta de Catalunya. Obtenido de <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/50524?locale=es>

Martínez Castillo, R. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. Revista Electronica Educare, XIV(1), 97-111. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf>

Martínez Huerta, J. (2010). Educación para la sostenibilidad. (C. d. ambiental, Ed.) Obtenido de https://www.unetxea.org/ext/manual_EDS/pdf/01_educacion_castellano.pdf

Fuente imagen: Imagen de Enrique en Pixabay

#SOYUTEISTA

uts | Unidades
Tecnológicas
de Santander
¡Lo hacemos posible!

